

PHILOLOGICAL SCIENCES

MODERN DYSTOPIAS: REFLECTION OF HUMAN NATURE IN NEGATIVE FUTURE IMAGES

Chechetko M.,

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Makhambet Utemisov West Kazakhstan University, Kazakhstan, Uralsk*

Frolov I.

*Master of Science, Lecturer
Makhambet Utemisov West Kazakhstan University, Kazakhstan, Uralsk*

СОВРЕМЕННЫЕ АНТИУТОПИИ: ОТРАЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В НЕГАТИВНЫХ ОБРАЗАХ БУДУЩЕГО

Чечётко М.В.

*Кандидат филологических наук, доцент
Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова, Казахстан, Уральск*

Фролов И.М.

*Магистр наук, преподаватель
Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова, Казахстан, Уральск*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424888>

Abstract

The article provides a general overview of dystopia as a literary genre and its significance in the modern literary context. The main stages of dystopian literature development and classic works that formed the basis of the genre are discussed. Two contemporary dystopian works are examined in detail, reflecting philosophical ideas and concepts in modern dystopias.

Аннотация

В статье даётся общая характеристика антиутопии как литературного жанра, а также его значение в современном литературном контексте. Приводятся основные этапы развития антиутопической литературы и классические произведения, легшие в основу жанра. Подробно рассматриваются два современных антиутопических произведения, отражение философских идей и концепций в современных антиутопиях.

Keywords: *Dystopia, literature, future, philosophy, concept*

Ключевые слова: *антиутопия, литература, будущее, философия, концепция*

Антиутопия — это литературный жанр, который описывает мрачное будущее общества, где социальная справедливость, свобода и достоинство человека находятся под угрозой. Этот жанр возник в первой половине XX века как реакция на утопические представления о прогрессе и идеальном обществе.

Основные характеристики антиутопий:

- *Критика существующего общественного порядка.* Антиутопии часто отражают опасения и страхи общества относительно возможных последствий развития современных технологий, экономических систем и политических режимов.

- *Искаженное общество.* В антиутопических мирах общество обычно управляется тоталитарной властью, которая контролирует все аспекты жизни граждан. Здесь часто присутствуют элементы контроля над сознанием, репрессии и отсутствие свободы выбора.

- *Отсутствие индивидуальности.* Персонажи антиутопий обычно лишены своей личности, воли и индивидуальности. Они являются частью большой массы, подчиненной общему порядку и контролю.

- *Сатира на социальные и политические проблемы.* Антиутопические произведения часто представляют собой сатиру на современные социальные и политические структуры, критикуя их за отсутствие справедливости и пренебрежение к правам человека.

Антиутопии сохраняют свою актуальность и в современном литературном контексте, поскольку они помогают лучше понять нынешние социальные, политические и экономические проблемы. Они служат зеркалом для общества, показывая возможные последствия его развития и предупреждая об опасностях тоталитаризма, манипуляции сознанием и отсутствия свободы.

Антиутопии также предоставляют возможность для критического мышления и анализа, позволяя читателям задуматься о своих ценностях, убеждениях и представлениях о мире. Они могут служить источником вдохновения для общественных реформ и изменений, призывая к уважению прав человека и борьбе с несправедливостью.

Таким образом, антиутопии играют важную роль в современном литературном контексте, помогая людям осознать свои страхи и опасения, а также

предоставляя возможность для размышлений и анализа.

Антиутопическая литература прошла несколько основных этапов развития:

Первый этап: начало XX века - Первая мировая война. На этом этапе появились первые произведения, описывающие мрачное будущее человечества, например, «Машина времени» Герберта Уэллса и «Война миров» Уэллса.

Второй этап: между мировыми войнами. В это время жанр антиутопии становится более популярным, появляются такие произведения, как «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла.

Третий этап: после Второй мировой войны. В этот период антиутопии стали еще более популярными, особенно после создания атомной бомбы и начала холодной войны. Появились такие произведения, как «Голодные игры» Сьюзен Коллинз и «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли.

Четвертый этап: современный период. В настоящее время антиутопии продолжают быть популярными, но они также стали более разнообразными и включают в себя такие жанры, как научная фантастика, фэнтези и магический реализм.

Современные антиутопии имеют ряд отличительных особенностей по сравнению с классическими произведениями этого жанра. Во-первых, они часто основаны на реальных событиях и проблемах современного общества, таких как глобализация, экологические проблемы, социальное неравенство и т.д. Во-вторых, в них часто используются элементы научной фантастики и фэнтези, что делает их более интересными для читателей. В-третьих, многие современные антиутопии написаны в жанре магического реализма, который позволяет авторам сочетать реальность и фантастику, создавая уникальные и захватывающие истории. Наконец, современные антиутопии часто затрагивают темы, которые ранее не были популярны в этом жанре, например, вопросы гендерного равенства, миграции и культурного разнообразия.

В современных антиутопических произведениях затрагиваются разнообразные темы и мотивы, которые отражают современные социальные, технологические и экологические аспекты. Ниже перечислены основные темы и мотивы, характерные для современных антиутопий:

1. Технократия и технологический контроль:

- Исследование влияния технологий и технократической власти на общество.
- Опасения относительно потери личной свободы из-за контроля искусственного интеллекта и массовой слежки.

2. Авторитаризм и тоталитаризм:

- Изучение деструктивного влияния авторитарных и тоталитарных режимов на индивида и общество.
- Анализ механизмов установления и поддержания авторитарной власти.

3. Экологические катастрофы:

- Рассмотрение последствий экологических катастроф и их влияния на будущее человечества.
- Анализ экологической непригодности и вымирания видов.

4. Кризис ценностей и идентичности:

- Рефлексия на потерю ценностей и идентичности в современном мире.
- Исследование деградации человеческих ценностей из-за конформизма и потребительства.

5. Неравенство и социальная дискриминация:

- Анализ проблем социального неравенства и дискриминации, особенно в рамках технологически развитых обществ.
- Рефлексия на последствия разделения общества на привилегированные и ущемленные группы.

6. Гиперконсьюмеризм и потребительское общество:

- Рассмотрение негативных эффектов потребительской культуры на человечество и окружающую среду.
- Исследование зависимости личного счастья от материальных благ.

7. Биотехнологии и генная модификация:

- Исследование этических и социальных аспектов биотехнологических инноваций, включая генную инженерию и модификацию.
- Рефлексия на возможные последствия манипуляций с человеческим организмом и генетическим кодом.

Эти темы и мотивы отражают сложные вызовы и проблемы современного общества, стимулируя читателей к размышлениям и обсуждениям.

Рассмотрим несколько современных антиутопических произведений, представивших яркие примеры этого жанра в современной литературе:

«Голодные игры» Сьюзен Коллинз представляют собой антиутопическое произведение, которое предупреждает о потенциальных опасностях социального контроля, насилия и медийной манипуляции в будущем обществе. Давайте более подробно проанализируем ключевые аспекты данного произведения:

1. Социальная структура и неравенство: «Голодные игры» раскрывают глубокое социальное неравенство в мире Панем, где население разделено на дистрикты с разным уровнем богатства и привилегий. Эта система является прямым следствием контроля со стороны Капитолия и создает неравенство, бедность и угнетение.

2. Медийная манипуляция и контроль над информацией: Автор обнажает влияние медиа на общество, особенно через трансляцию Голодных игр. Она показывает, как медиа используются для контроля и манипуляции общественным мнением, формируя имидж героев, создавая зрелище насилия и поддерживая существующий порядок.

3. Деформация ценностей и идентичности: Голодные игры становятся средством преобразования человеческой природы, превращая нормальных людей в убийц и жертв. Это вызывает вопросы о ги-

бели нравственности и утрате человеческой идентичности под влиянием крайних обстоятельств и воздействия социума.

4. Борьба за выживание и дефицит человеческих ценностей: Центральной темой является борьба за выживание в крайне агрессивной среде Голодных игр, где выживание стоит высокой ценой. Это обнажает аморальность системы, где человеческая жизнь обесценивается и превращается в зрелище для масс.

5. Противостояние и надежда: Главная героиня, Кэтнис Эвердин, представляет собой символ противостояния этой системе и манипуляциям. Ее сила в том, что она сохраняет человечность, сострадание и веру в лучшее будущее, несмотря на окружающие обстоятельства.

6. Символика и метафоры: Автор использует символику и метафоры, такие как голубь, стрелы, пламя, для подчеркивания основных тем произведения и характеров персонажей. Эти элементы помогают углубить понимание сюжета и его символического значения.

«Голодные игры» не только предостерегают от потенциальных опасностей будущего, но и обостряют сознание о важности сохранения человеческих ценностей, борьбы за свободу и противостояния социальным нормам, которые подрывают человеческое достоинство. Это произведение заслуженно стало культовым в современной литературе, вызывая обсуждения и размышления над социальными проблемами и этическими вопросами.

«Дивергент» — это роман **Вероники Рот**, который заслужил популярность как антиутопическое произведение, представляющее своеобразное общественное устройство, систему ценностей и контроля над личностью. Давайте подробно проанализируем ключевые аспекты произведения:

1. Система фракций и контроль над личностью: Основой мира «Дивергент» является разделение общества на пять фракций, каждая из которых придерживается определенных ценностей: бесстрашие, бескорыстие, искренность, эрудиция и миролюбие. Эта система создана для поддержания устойчивости, но в конечном итоге приводит к ограничению свободы и контролю над личностью.

2. Тема выбора и индивидуальности: Главная героиня, Беатрис Прайор, сталкивается с выбором фракции, который определит ее жизнь и идентичность. Этот выбор становится символом свободы и смелости отказаться от установленных рамок общества. Процесс выбора фракции подчеркивает важность индивидуальности и личного развития.

3. Критика социальных стереотипов и предвзятости: Произведение затрагивает тему предвзятости, стереотипов и расколов в обществе. Оно показывает, как общественные ожидания и стереотипы могут ограничивать человека и влиять на его выборы и поступки.

4. Изоляция и внешние угрозы: Социальная система «Дивергент» стремится поддерживать порядок и стабильность через изоляцию и подавление

«неподходящих». При этом внешние угрозы для системы, такие как повстанцы или «бездомные», служат оправданием для ужесточения контроля и поддержания власти.

5. Противостояние и борьба за свободу: Беатрис, будучи «дивергентом» и не подходящей под одну конкретную фракцию, становится символом сопротивления установленному порядку. Она и другие «дивергенты» борются за свободу выбора и противопоставляются системе контроля.

6. Символика и метафоры: Символика имени персонажей, а также образы, связанные с элементами фракций (огонь, вода, земля, воздух, металл), используются для подчеркивания основных идей произведения и характеров героев.

«Дивергент» предупреждает о возможных опасностях контроля над индивидуальностью и важности свободы выбора. Это произведение заслуженно стало популярным и является зеркалом многих социальных и этических вопросов, которые актуальны в современном мире.

Антиутопические произведения представляют собой пугающее зеркало возможного будущего, созданное авторами для предупреждения и критики недостатков современного общества. Рассмотрим некоторые образы будущего, которые появляются в антиутопиях, и их связь с современным обществом:

1. Тоталитаризм и авторитаризм:

- **Образ будущего:** Контроль, цензура, массовая слежка, подавление свободы - основные черты тоталитарных обществ в антиутопиях.

- **Связь с современностью:** Современные тенденции усиления контроля над информацией, угрозы приватности в цифровом мире и рост авторитаризма в некоторых странах подчеркивают актуальность этого образа.

2. Экологические катастрофы и разрушенное окружающее пространство:

- **Образ будущего:** Постапокалиптические сценарии с исчерпанием ресурсов, загрязнением окружающей среды и экологическими катастрофами.

- **Связь с современностью:** Растущее влияние человечества на природу, изменение климата и угроза вымирания многих видов подчеркивают актуальность этих беспокойных предсказаний.

3. Социальные неравенства и диктат потребительства:

- **Образ будущего:** Разделение на привилегированных и ущемленных, сосредоточение ресурсов в руках немногих, а также потребительское общество.

- **Связь с современностью:** Увеличивающееся социальное неравенство, гиперконсюмеризм, недостаточное распределение богатства и доступ к ресурсам - актуальные проблемы, описанные в антиутопических произведениях.

4. Технологическая зависимость и угрозы искусственного интеллекта:

- **Образ будущего:** Искусственный интеллект, автоматизация, контроль за человеком через технологии, а также потенциальные угрозы ИИ для человечества.

- *Связь с современностью*: Разностороннее влияние технологий на жизнь: от улучшения до потенциальных рисков, связанных с зависимостью и непредсказуемым развитием ИИ.

5. Деформация ценностей и деградация человеческой природы:

- *Образ будущего*: Утрата человечности, эмпатии и моральных норм, а также забвение ценностей в погоне за выживанием.

- *Связь с современностью*: Озабоченность по поводу утраты человеческих ценностей в современном мире, увеличение насилия и аморального поведения, вызванные социокультурными изменениями.

Авторы антиутопий предупреждают о том, что, если текущие тенденции не будут скорректированы, будущее может оказаться гораздо менее свободным, справедливым и человечным, чем мы

надеемся. Они призывают к размышлениям и действиям для предотвращения возможных угроз будущего.

Антиутопия играет значительную роль в современном мире, оказывая влияние на литературное, социокультурное развитие и обогащая дискуссии по различным аспектам общества. Рассмотрим основные аспекты значимости антиутопии:

Антиутопия, как жанр и идея, продолжает оставаться важным инструментом для общественного диалога, повышения осведомленности и вдохновения на позитивные изменения. Она напоминает нам о необходимости бережного отношения к будущему и поиске наилучших путей развития.

Список литературы:

1. Сьюзен Коллинз. Голодные игры. М.: Астрель, 2012
2. Вероника Рот. Дивергент. М.: Эксмо, 2014